

Dwór szlachecki ze wszystkimi stygmatami tradycji w literaturze popularnej.

Dym ofiarny Stefana Kiedrzyńskiego

Agata Adamowicz
Uniwersytet Warszawski

Abstract

Manor house with all the stigmata of tradition in popular literature. „The sacrificial smoke” by Stefan Kiedrzyński

Nineteenth-century novels often feature the image of a traditional Polish manor house blended into an idyllic landscape. This motive is not unique to highly artistic literature. Popular literature of that and later period also refers to it, as the author of the chapter *Manor house with all the stigmata of tradition in popular literature. The sacrificial smoke* by Stefan Kiedrzyński points out, attempting to analyze Kiedrzyński's work (1925) from this angle. The aim of Agata Adamowicz, a researcher of trends and patterns in Stefan Kiedrzyński's novels, is to identify various manifestations of traditions typical of the inhabitants of a noble's nest in the text of this forgotten and underestimated novelist of the interwar period. The plot of the novel is the story of a young bank clerk coming to his cousin's estate to receive an inheritance after his death. The author notes that against this background, the writer paints the image of the manor house, along with all the stigmata of tradition, exposing its multiple aspects: the manor

Agata Adamowicz, mgr; nauczycielka języka polskiego w liceum ogólnokształcącym; przygotowuje doktorat pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Paczoskiej w Zakładzie Literatury i Kultury II połowy XIX wieku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; przedmiotem jej badań są tendencje i schematy w powieściach Stefana Kiedrzyńskiego, niedocenianego powieściopisacza i dramaturga dwudziestolecia międzywojennego reprezentującego nurt literatury popularnej, objętego całkowitym zakazem cenzury PRL i skazanego na zapomnienie.

agataaa.adamowicz@gmail.com

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

house as a meaningful space that gives a sense of security, which is the mainstay of traditional values, order, simplicity, family roots and, finally, patriotism (the manor house becomes a silent witness of the uprising of 1863), at the same time entering into the discussion on the January Uprising. Cultivating tradition in the Zalesin manor house emphasizes the typical character of the place, thus bringing to mind descriptions of famous literary noble nests, such as, for example, Mickiewicz's Soplicowo. The author of the chapter indicates that, in addition to the positive evaluation of the family, tradition and age-old customs, Kiedrzyński ascribes an equally important role to religion in his novel, presenting a deep conviction about the undeniable values of Christianity. The writer positively evaluates both the patriarchal model of the family, age-old moral traditions and religion, demonstrating in the work the traditionalist model of patriotism. Thus, the manor house appears here as a bastion of tradition, but also a witness to history and a tragic hero of post-January prose. Kiedrzyński's text refers to the multifaceted nature of the notion of „tradition”, which is primarily a support for those who cultivate it.

Keywords: manor house, tradition, order, family, religion, patriotism, the January Uprising

Wprowadzenie

W dziewiętnastowiecznych powieściach niejednokrotnie pojawia się obraz dworu z białymi ścianami, położonego na wzgórzu i wtopionego w otaczający go krajobraz. Zróżnicowana tematyka ukazywana w powieści obyczajowej tego okresu, której miejscem akcji jest dom ziemiański, przedstawia go w procesie dziejowym wraz z jego etapami rozwoju, supremacji i wreszcie schyłku. Niezależnie od zamysłu twórców ewolucyjne przemiany, mniej lub bardziej zauważalne, zawsze będą szły w parze z jego ujęciem, aż do znamienych wizji degradacji wskazujących na zmierzch dworu polskiego (Dziugiel-Łaguna 2007: 7).

Tematyka ta prezentowana jest także w literaturze popularnej, która odwołuje się do niej zarówno w dziewiętnasto – i dwudziestowiecznych powieściach. Dwór szlachecki ze wszystkimi stygmatami tradycji ukazał Stefan Kiedrzyński w *Dymie ofiarnym*, wydany w 1925 roku nakładem wydawnictwa Księgarnia Św. Wojciecha w Poznaniu, o czym donosi recenzja książki zamieszczona w czterdziestym numerze warszawskiego „Świata”:

Obecnie w odbitce książkowej ukazała się nowa powieść St. Kiedrzyńskiego pt. *Dym ofiarny*. Utwór ten swojego czasu był drukowany na szpaltach „Kurier Warszawskiego”. Teraz stanie się na pewno nabytkiem wszystkich wypożyczalni książek. Jest to bowiem powieść o wybitnym typie lektury à la *Rodziewiczówna*. Stefan Kiedrzyński odkrył dla siebie w tej nowej powieści niewyzyskany świat. Dotychczas malował obyczaje miejskie. Teraz pokazał dwór szlachecki ze wszystkimi stygmatami tradycji (Kiedrzyński.org 1925: par. 4)¹.

¹ Szerzej o toposie polskiego dworu ukształtowanego w drugiej połowie XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem obrazu dworu u *Rodziewiczówny*, napiszę w przygotowywanej rozprawie doktorskiej. Kiedrzyński, dla którego tradycja jest oczywistym rdzeniem narodowej aksjologii idzie tropem autorki *Pożarów i zgliszcz*.

Trudno nie zgodzić się z opinią krytyka, gdyż Kiedrzyński rzeczywiście kreśli w swoim utworze obraz szlacheckiego dworu, zwracając uwagę na jego wielorakie aspekty: dworu jako przestrzeni znaczącej, dającej poczucie bezpieczeństwa, będącej ostoją tradycyjnych wartości, ładu, prostoty, zakorzenienia rodziny czy wreszcie patriotyzmu - dwór staje się tu bowiem niemyym świadkiem powstańczego zrywu z 1863 roku. Książka Kiedrzyńskiego określona również mianem dzieła o wybitnym typie lektury *à la* *Rodziejczówna*, umiejętnie łączy warstwę melodramatyczną z problematyką narodową, co jest typowe dla autorki *Dewajtisa*:

Problematyka narodowa stanowi osnowę powieści *Rodziejczówny* niemal równie często jak miłosna [...] obie najczęściej idą ze sobą w parze, jedna sprzyja realizacji drugiej. Dzieje się to jednak w dość różnym stopniu, funkcja i miejsce tematyki narodowej w utworach bywają bowiem różne - od marginesowych wzmianek czy wydarzeń epizodycznych poprzez naczelną rolę w jednym z wątków aż po organizowanie całości zdarzeń powieściowych (Martuszevska 1989: 144).

Stefan Kiedrzyński, podobnie jak *Rodziejczówna*, umiejętnie spaja wątek miłosny z kwestią narodową, jaką są reperkusje powstania styczniowego. Zatem, aby wnikliwie przyjrzeć się utworowi tego zapomnianego i niedocenianego autora, należy przypomnieć, co się zdarzyło w zalesińskim dworze.

Co się zdarzyło w zalesińskim dworze?

Andrzej Darczewski, młody pracownik banku, przybywa do Zalesina, posiadłości swojego kuzyna pułkownika Karola Darczewskiego, aby odziedziczyć po jego śmierci majątek. Niespodziewanie z biedaka staje się spadkobiercą fortuny, która nie niszczy jednak jego młodzieńczej prostoty, szczerości i zapału. Pozostaje sympatycznym chłopcem, zdobywającym się nawet na idealizm pod wpływem sercowego afektu. W Zalesinie poznaje Basię pełniącą funkcję pokojówki, a w zasadzie panienki do wszystkiego, na którą od razu zwraca uwagę. Dziewczyna bardzo mu się podoba, postanawia się zatem z nią ożenić, by jednocześnie wyrównać krzywdę wyrządzoną jej przez los, gdyż okazuje się, że oboje są dziećmi biednych, ale dobrze urodzonych rodziców, których powstanie 1863 roku pozbawiło fortuny.

Andrzej miał na uwadze kategorię rasy, którą autor rozumie jako społeczno-kulturową przynależność do ziemiaństwa (arystokracji lub szlachty), ale także jako kategorię waloryzującą i estetyczną, co wielokrotnie odzwierciedla w opisach bohaterki podkreślających jej zgrabną, doskonałą wręcz

figurę, a szczególnie nogi, odróżniające Barbarę od dziewcząt folwarcznych, wskazujące na jej szlacheckie pochodzenie pomimo zgrzebnego ubioru. Nie wiadomo, czy młodzieniec zauważyłby tę prawidłowość, gdyby nie cienkie pończoszki i delikatne sukienki dziewczyny, które Basia otrzymała od administratora Kołosowicza. Kiedrzyński człowieka tego kreuje na roznamiętnionego demona, co prowadzi go do fatalnego końca. Kołosowicz miał złe zamysły, zapraszał Basię na schadzki do ogrodu, za co został przykładowo ukarany. Pisarz bez litości obchodzi się z tym „czarnym charakterem” – administrator wiesza się. Triumfuje miłość młodych (Kiedrzyński.org 1925: par. 5-6).

Aksjologia dworu w *Dymie ofiarnym*

Zdawać by się mogło, iż Kiedrzyński skupia naszą uwagę na historii miłości Basi i Andrzeja. Wprawny czytelnik dostrzeże również przesłanie autora dotyczące konieczności kultywowania tradycyjnych wartości, a szczególnie samego patriotyzmu i poświęcenia dla ojczyzny. U powieściopisarza realizującego swoje zamierzenia, podobnie jak u Rodziewiczówny, „ów tradycjonalistyczny model patriotyzmu przejawia się przede wszystkim w **pozytywnym wartościowaniu wszelkiej dawności** [podkr. oryg.]; patriarchalnego modelu rodziny, odwiecznych tradycji obyczajowych, religii” (Martuszevska 1989: 161).

Stefan Kiedrzyński posłużył się w tym celu, jak wyżej wspomniano, motywem szlacheckiego dworu, który jawi się w *Dymie ofiarnym* jako ostoja tradycyjnych wartości, ale też świadek historii i tragiczny bohater prozy postyczniowej. Opis dworu i funkcje, jakie pełnił podkreślają przede wszystkim jego typowość:

Dwór w Zalesinie był stary i kiedyś sala ta służyła za miejsce przyjęć dla okolicznej szlachty, która zjeżdżała się zazwyczaj do Zalesina po porady i na politykę. Tu ucztowano z racji różnych uroczystości rodzinnych, tu pijano także na zdrowie tego lub innego króla, albo też i rebeliantów, zależnie od humorów panów braci i interesów gospodarza. W tej sali kiedyś wznoszono zdrowie najjaśniejszej imperatorowej, później wielkiego cesarza Francuzów i księcia Józefa, a chociaż milczano w latach sześćdziesiątych, niemniej w roku 1918 wypito wśród grona sąsiadów zdrowie Francji i marszałka Focha. Było to ostatnie pułkownika polityczne pijaństwo, na które, starym obyczajem zalesińskiego dworu, zjechali się sąsiedzi z bliższych i dalszych majątków (Kiedrzyński 1925: 29-30).

Tak więc dwór w Zalesinie, jak przystało na majątek dworski, jest nade wszystko stary, w czasach świetności był miejscem przyjęć okolicznej magnaterii, jak wymagały tego szlacheckie obyczaje. Oczywiście w nieodłącznym jego

sąsiedztwie znajdował się park: „Jak wiadomo, park zalesiński był ogromny, założony jeszcze w tych czasach, kiedy ziemi nie obliczano na łokcie, i kiedy było jej tak dużo, zwłaszcza za Bugiem, że można było sobie pozwolić na nieograniczoną przestrzeń przed domem” (Kiedrzyński 1925: 73). Był on nie tylko integralnym elementem dworskiego pejzażu, ale pełnił funkcje rekreacyjne, pozwalał doświadczać bliskości natury, co jest charakterystyczne dla prozy XIX i XX wieku, w której dwór się pojawia:

Dworski park z okazałymi drzewami był doskonałym miejscem do spacerów wśród alejek, przemyśleń i rozmów. Nie trzeba było udawać się daleko od domu, by zaznać kojącego działania natury czy pooddychać świeżym powietrzem. Tym ważnym miejscem pisarze poświęcają uwagę na kartach swoich książek i nazywają je wymiennie „parkami” i „ogrodami” (Tatarkiewicz 2020: 99).

U Kiedrzyńskiego widok parku wiąże się również z osobistymi wspomnieniami bohatera z dzieciństwa. Przywołuje samotne zabawy Jędrusia (we dworze nie było rówieśników) czy tajemniczą kryjówkę zwaną „grotą zbawienia”.

Na typowość gniazda Darczewskich składają się też charakterystyczne obrazy dworskich wnętrz, o czym świadczy na przykład opis pokoju, do którego Andrzej wraca po latach:

Pokój, na którego progu młodzieniec krzyknął: „Boże, jak tu się nic nie zmieniło!” — był ogromną salą o sześciu głęboko osadzonych oknach, umieszczonych w dwu stykających się ze sobą ścianach. Po przeciwległej stronie okien wisiły rzędem, jeden przy drugim, stare, rodzinne portrety, w czarnych od starości ramach, bardziej może od samych ram szerniały i zjedzone przez robaki [...]. Były tam portrety bardzo stare i niezłe, oprócz nowszych, znacznie gorszych, i wreszcie ostatniego posiadacza Zalesina, pana pułkownika Darczewskiego, który kazał się jakiemś przypadkowemu malarzowi sportretować w mundurze pułkownika rosyjskich huzarów (Kiedrzyński 1925: 29).

Także poczucie stabilizacji życia mieszkańców Zalesina czy kultywowanie tradycji podkreślają typowość tego miejsca, przywołując tym samym na myśl opisy słynnych literackich gniazd szlacheckich, jak chociażby Mickiewiczowskie Soplicowo. Andrzej zaraz po przyjeździe zauważa brak zmian, widząc w trwałości domostwa i zwyczajów siłę starej rasy, co spotyka się z nieukrywaną aprobatą ciotki Emilii:

— Bo tu się w ogóle nic nigdy nie zmienia — rzekła z melancholijnym uśmiechem. — Ty to spostrzegasz po kilkunastu latach, a ja to widzę od

lat trzydziestu. — W tym jednak jest szalony urok — zawołał młodzieniec z entuzjazmem. — W tym leży siła starej rasy, mocnych, kulturalnych narodów. Zmieniają swe konstytucje, ale nie zmieniają swoich domów, swoich mebli, swoich ogrodów, a nawet pewnych przyzwyczajzeń i upodobań. Pod tym względem stryj miał rację, prawda, ciociu? — Z tego punktu widzenia, naturalnie — odpowiedziała, przyglądając mu się z zadowoleniem (Kiedrzyński 1925: 23).

Autor jeszcze niejednokrotnie akcentuje w powieści wartość starej rasy, ujmując jej wybitne cechy jako naturalne dziedzictwo. Jej uosobieniem jest przede wszystkim Basia, na co nieustannie zwraca uwagę Andrzej:

Andrzej rozkoszował się tym, może najpiękniejszym ze wszystkich cudów przemiany, jakim jest zawsze człowiek, zrzucający z siebie więzy prostactwa. Podziwiał jej przyrodzony wdzięk i delikatną pańską urodę, kiedy jeszcze była zwykłą pokojóweczką, uważając zresztą wszystkie wybitne cechy dobrej rasy za naturalne dziedzictwo (Kiedrzyński 1925: 315).

Bardzo ważny element dworu stanowiła również domowa przestrzeń: „Jednym z większych i ważniejszych w życiu rodzinnym pomieszczeń była jadalnia [...] Tam właśnie tętniło życie towarzyskie, a wspólne biesiadowanie było istotną częścią życia we dworze” (Tatarkiewicz 2020: 99). Tak też dzieje się w Zalesinie. Sercem domostwa jest jadalnia, gdzie każdy ma swoje miejsce. W niej mieszkańcy spotykają się w czasie posiłków, które rozpoczynają się o stałej porze. Wszystko odbywa się według ustalonego od lat porządku, co daje domownikom poczucie stabilizacji, wszystko jest przewidywalne. Potwierdza to na przykład prozaiczna sytuacja, kiedy Andrzej pyta ciotkę o porę obiadu: „Zapomniałem się spytać: kiedy obiad? — jak zawsze, o drugiej, moje dziecko” (Kiedrzyński 1925: 138).

Świadomość dworu jako miejsca zakorzenienia rodziny, dającego poczucie bezpieczeństwa, ma bez wątpienia ciotka Emilia, emocjonalnie związana z Zalesinem. Za wszelką cenę stara się nie dopuścić do zakończenia ciągłości rodu Darczewskich, co niewątpliwie nastąpiłoby po bezpotomnej śmierci pułkownika. Emilia zdająca sobie z tego sprawę (sama jest starą panną), próbowała wyrzucić wpływ na Karola Darczewskiego, aby się ożenił:

Chodzi mi o co innego. Po prostu o życie, o całe życie brata — dodała pośpiesznie. — Po co tak marnować młodość? Dla kogo ten trud? Te starania przy Zalesinie?... Czy brat nie może jeszcze mieć dzieci, które zostaną tu po nas, jako dalszy ciąg tego rodu?... Na tobie ma się wszystko skończyć?... Dlaczego pytam się? Przecież brat miał wszelkie warunki: i urodę, i młodość, i majątek... (Kiedrzyński 1925: 47-48).

Nawet po latach, pomimo przygnębiającej świadomości, że pułkownik nie zostawił po sobie potomka, Emilia głęboko wierzy i ufa Bogu, iż ten nie pozwoli zakończyć tak świetnego rodu na Karolu Darczewskim: „»Nie! Nie był tak zły, aby Bóg chciał zakończyć ten ród, idący przecież w prostej linii aż od dworzanina króla Bolesława«. Sam się oparł. Nie może być inaczej” (Kiedrzyński 1925: 56).

Emilia należy do pokolenia wychowanego w kulcie domu, „w którym pielęgnowano uświęcone tradycją wartości, nie podważało obyczajów obowiązujących w środowisku. Nawet w wieku dojrzałym uznawało ważność rodziny i wszystkich wynikających z niej zachowań oraz stawianych przez nią wymagań” (Tatarkiewicz 2020: 29).

Stara panna nie tylko sama jest przykładem takiej postawy, ale też usiłuje ją zaszczepić Andrzejowi. Kiedy ma nastąpić otwarcie testamentu pułkownika, Emilia dokłada wszelkich starań, aby odbyło się ono w wyznaczonym terminie i zgodnie z obowiązującymi zasadami. Dla Emilii, wola wyrażona w testamencie jest niekwestionowana, co uświadamia Andrzejowi: „Przecież wola, wyrażona w testamencie, jest święta! Chciałbyś nie stosować się do ostatniej woli nieboszczyka? Ty, który cały majątek po nim odziedziczysz?” (Kiedrzyński 1925: 67). Kobieta nie bierze w ogóle pod uwagę, że Andrzej mógłby nie uwzględnić zastrzeżeń mających na celu zabezpieczenie całości i tradycji gniazda Darczewskich. Ponadto Emilia nawet nie dopuszcza do siebie myśli, że uroczystość mogłaby się odbyć niezgodnie z życzeniem pułkownika. Tak też się dzieje – otwarcie testamentu dokonuje się z zachowaniem wszelkich tradycji, rytuału, w terminie wyznaczonym przez pułkownika i w odpowiednim towarzystwie, czyli obecności okolicznych sąsiadów. Równie ważne dla bohaterki są wizyty w sąsiedztwie, które Andrzej jako przyszły właściciel Zalesina powinien odbyć, co po raz kolejny potwierdza, jak ważne są dla niej obowiązujące konwenanse: „Przyszłam specjalnie, aby ci powiedzieć mój Jędrusiu, że wypada, abys złożył w sąsiedztwie kilka wizyt” (Kiedrzyński 1925: 126). Gdy Andrzej nie kwapi się do ich złożenia, przynajmniej na razie, Emilia przedstawia je jako bezwzględny obowiązek: „Czy ciocia sądzi, że nie myślałem o tym, jadąc tutaj?... Nie, za nic w świecie. Mam jeszcze czas na to – dodał stanowczo, całując ją w rękę po raz drugi. Nagle rzekł: — Moja ciociu... — Ależ to obowiązek, moje dziecko. Obowiązek! — przerwała napominająco” (Kiedrzyński 1925: 128).

Jako reprezentantka starszego pokolenia stojąca na straży tradycji nie aprobuje od razu pomysłu Andrzeja, żeby z dnia na dzień zmienił się status Basi, pomagającej do tej pory w gospodarstwie: „Ależ ona jest mi potrzebna w gospodarstwie — odpowiedziała stara panna z oburzeniem. — Nie bronij jej przecież chodzić na spacer, ale gdy nie ma żadnej roboty. Co innego teraz przed obiadem” (Kiedrzyński 1925: 234). Kobieta nie wyobraża sobie zmian istniejącego porządku:

[...] Ależ na Boga — zawołała ze zdziwieniem. — Któż w takim razie będzie podawał do stołu? — A któż podaje do stołu gościom, jeżeli nie ma służby? — zapytała. — Więc chcesz, abym ja jej zmieniała talerze i obsługiwała przy obiedzie? — zapytała z oburzeniem. — Za wiele żądasz, mój Jędrusiu! Stanowczo za wiele! (Kiedrzyński 1925: 245).

Nawet, gdy chłopak twardo oświadcza, że jego postanowienie jest nieodwołalne, Emilia obawia się reakcji otoczenia. Uważa też, że wszelkie zmiany wymagają czasu:

— Mój kochany — rzekła wreszcie. — W gruncie rzeczy nie ma w tym nic nadzwyczajnego ani niemożliwego. Rzeczywiście Basia pochodzi z dobrej rodziny i ma zupełne prawo zajmować tu równouprawnione z nami stanowisko. Ale obawiam się, czy taka nagła zmiana w jej życiu nie zanadto zdziwi otoczenie. Sądzę, że trzeba działać umiarkowanie, stopniowo. [...] — Trudno jednak, mój Jędrusiu — mówiła dalej stara panna łagodnym tonem, — aby tak od razu z dziewczyny, która całe swoje życie wzrastała w pewnych obowiązkach, zrobić od razu pannę na wydaniu! Na to potrzeba czasu (Kiedrzyński 1925: 243-244).

Obok pozytywnego wartościowania rodziny, tradycji i odwiecznych obyczajów nie mniej ważną rolę w swojej powieści Kiedrzyński przypisuje religii. To przez jej pryzmat patrzy na świat i ocenia otaczającą ją rzeczywistość Emilia:

[...] Dla panny Emilii, która w młodości swej była brzydka i mało miała dowodów zainteresowania ze strony mężczyzn, miłość nie była z tego świata, lecz posiadała swe nadziemskie źródło w tchnieniu dobrych aniołów. Wszystkie inne wzajemne pożądania ludzkie, tak zwykłe i naturalne w życiu, uważała nie za miłość, lecz za konieczne związki, nakazane przez religię dla chwały Boga i utrzymania ludzkiego rodzaju. Słowem „miłość” określała w swych tajemniczych rozmowach z własnym sercem, jedynie uczucie czyste, pozbawione wszelkiego materializmu, dalekie wprost od świata (Kiedrzyński 1925: 297).

W rozmowie z Kołosowiczem, który przyznał, że kocha się w Basi, powołuje się z całą stanowczością na tradycyjne wartości i religię, uznając ten fakt za wysoce niestosowny: „Ach, co pan mówi — zaprotestowała z oburzeniem stara panna. — Od czego człowiek posiada wolną wolę, sumienie, honor i religię!...” (Kiedrzyński 1925: 294). Dodając przy tym:

[...] Powinien się pan ożenić z odpowiednią dla siebie kobietą — rzekła po chwili z głębokim przekonaniem [...] — każdy wiek ma swoje prawo — rzekła

z westchnieniem. — Dobrze pan wie o tym, że to wszystko, co przystoi młodzi, w późniejszych latach wygląda śmiesznie, a czasem nawet nieprzyzwoicie (Kiedrzyński 1925: 295-296).

Emilia uważa miłość za nakaz zesłany przez Boga, jest głęboko wierząca i taką postawę wiary i zaufania Bogu zaleca Basi:

— Uspokój się! — rzekła. — Jeśli się kochacie, to nikt nikomu żadnej łaski nie czyni. Miłość nie jest z tego świata, moje dziecko... ale przychodzi jako nakaz, zesłany przez Boga. W jego rękach są dalsze wasze losy... Bądźcie Mu wdzięczni nie dziwiąc się Jego dobroci, gdyż tak widocznie chciał, aby się stało... (Kiedrzyński 1925: 445).

Religijność bohaterki wyraża się także w głębokim kulcie Maryi. Kiedy młody Darczewski po ośmiu latach nieobecności wraca do Zalesina, to mijana przydrożna figura Matki Boskiej ozdobiona wiejskimi kwiatami jest dla niego okazją do wspomnień, kiedy jako mały chłopiec pierwszą garść zżętego zboża zanosił ciotce Emilii, która składała je u stóp Najświętszej Panny. Figura była podobno wyrazem pobożnego podziękowania całej wsi za cudowne ocalenie od szalejącej zarazy.

Okazuje się, że równie ważną była religia dla pułkownika Darczewskiego. Podobnie jak Emilia, zapatrywał się on na sprawy miłości i małżeństwa, uważając je za dary od Boga, o czym świadczą życiowe wskazówki dla Andrzeja zapisane w testamencie:

[...] Małżeństwo, mój chłopcze, jest najpiękniejszym darem Boga. Jest najistotniejszym zbliżeniem się do wieczności. Kościół nazywa je sakramentem, ja nazywam cudem. Dlatego w tym względzie rozkazuję ci nie żenić się bez miłości. Nie szukaj pieniędzy, nie staraj się również podnieść swego znaczenia w życiu przez małżeństwo. Jest to niegodne mężczyzny! Bądź tym, który tworzy rodzinę a za jej dobrobyt i przyszłość swych dzieci odpowiada swym życiem i honorem. Takim ja chciałem być! (Kiedrzyński 1925: 487-488).

W utworze można zatem dostrzec pewne podobieństwo do kultury bohaterowickiej. Kiedrzyński, podobnie jak Orzeszkowa, widzi znaki religijności swoich bohaterów „w stylu ich myślenia o naturze i własnym ich losie [...]. Aspektem wymownym kultury bohaterowickiej są jej wartości etyczne, sprzężone z tradycją religijną” (Bachórz 2009: LXVI), co widoczne jest również w przedstawionych wyżej postawach Darczewskich. U Kiedrzyńskiego, tak jak w *Nad Niemnem*, „nie widać [...] zrostu narodowości z katolicyzmem obrzędowym” (Bachórz 2009: LXVII). Autor *Dymu Ofiarnego* zaznacza

jednak obecność księdza w powieści. Andrzej udaje się do proboszcza z Błotowa, aby „dać na zapowiedzi”:

Po odczytaniu testamentu i ostatecznym uregulowaniu sprawy majątkowej nie pozostawało Andrzejowi nic do zrobienia innego, tylko, jak się wyrażał, „zaprząc księdza do roboty”. Pragnienie jak najszybszego ślubu zarówno z jego jak i z jej strony było tak wielkie, że zaraz nazajutrz po pamiętnym dniu otwarcia testamentu Andrzej pojechał do Błotowa dać na zapowiedzi, co też skutecznym ku wielkiemu zadowoleniu proboszcza, który w młodości swej znał osobiście dziadka Basi i dla całej jej rodziny bardzo życzliwie był usposobiony (Kiedrzyński 1925: 493).

Wszystko więc odbywa się zgodnie z tradycją oraz zasadami i wartościami wiary chrześcijańskiej. Akcja jednak nie przenosi się do kościoła, gdyż Kiedrzyński kończy powieść na zaręczynach Andrzeja i Basi i ich radosnym oczekiwaniu na mający się odbyć za dwa tygodnie ślub. Pisarz, jednakże raz jeszcze podkreśla, jak ważna jest wiara dla protagonisty *Dymu ofiarnego*, opierającego swe życie i los na Bogu. Dla Andrzeja oczywistym jest, że Stwórca należy się wdzięczność za szczęście, jakie jest udziałem jego i Basi:

— W jaki sposób podziękujemy Panu Bogu za to szczęście? [...]. — Bo przecież jakoś podziękować trzeba — rzekł Andrzej. — Nie mam pretensji do tych, którzy w Boga nie wierzą. Niech się tam z nimi ksiądz para na tym świecie, a na tamtym diabeł. Ale ja wierzę. Dlatego też mnie, moja Basiu, oburza, gdy widzę ludzi, którzy w Niego nie wierzą, a nie robią sobie z Nim żadnych ceremonii. Dziękuję się znajomemu za bilet przysłany na imieniny, ale nie dziękuję się Bogu za całe życie szczęścia. Czy to jest sens? My tacy nie będziemy, prawda, Basiu? (Kiedrzyński 1925: 504).

Zarówno Andrzej, jak i Basia wynoszą religijność z domu. Właśnie na rodzinę jako główne źródło szacunku dla religii wskazuje Kiedrzyński w *Dymie ofiarnym*. Pogląd pisarza odzwierciedlają słowa proboszcza skierowane do Andrzeja: „Człowiek, panie dobrodzieju, jak nie wyniesie szacunku dla religii z domu, jeżeli jej się kochać nie nauczy, powtarzając za matką pacierz, to panie, nigdy religijnym nie będzie!” (Kiedrzyński 1925: 496). Tym samym Kiedrzyński prezentuje głębokie przekonanie o niezaprzeczalnych wartościach chrześcijaństwa.

Kolejnym, nie mniej ważnym motywem w *Dymie ofiarnym*, na który zwraca uwagę pisarz jest kult domu i miłość do ziemi. O mieszkańcach Zalesina można powiedzieć, że są silnie związani z etosem agrarnym, właśnie ze względu na ich przywiązanie do rodzinnego gniazda. W Zalesinie panuje

wręcz kult domu i ziemi. Dla Emilii Zalesin to nie tylko majątek. To gniazdo rodzinne, które bohaterka darzy przywiązaniem, miłością i szacunkiem:

— Zalesin nie jest tylko majątkiem — rzekła po chwili. — Wy teraz, ludzie nowi, z miasta, niezupełnie to rozumiecie. I ty może również, ale później, gdy tu trochę lat przepędzisz, gdy się przyzwyczaisz do tych ścian, do tego parku, pokochasz każde drzewo, każdy kamień przy drodze, wtedy zrozumiesz, dlaczego pułkownik umierając bał się, czy potrafisz to wszystko należycie uszanować (Kiedrzyński 1925: 65).

Kobieta wskazuje także na różnice w stylu życia między miastem i wsią. Docenia i nobilituje życie wiejskie, zaznaczając to w rozmowie z Andrzejem: „Fe, fe! — zaczęła wołać, machając w powietrzu wyschłymi rękoma. — Fe, mój Jędrusiu! Zapominasz, że jesteś na wsi, gdzie nie ma takich zepsutych obyczajów, jakie panują w Warszawie” (Kiedrzyński 1925: 134).

Wagę związku z ziemią podkreśla również Karol Darczewski w swoim testamencie, w słowach skierowanych do Andrzeja. Wskazuje równocześnie na przywiązanie do tradycji, honor i sumienie jako najważniejsze wartości:

[...] Staraj się jak najmniej od życia wymagać, a otrzymasz jak najmniej rozczarowań, a zatem będziesz miał więcej niż inni. Im mniej jest więzów łączących człowieka z życiem, tym ono jest lżejszym i łatwiejszym do przebycia. Jest to morze burzliwe i niepewne, przez które płynąć można jedynie mając dobrą łódź, którą jest silna wola człowieka. Sterem w tej łodzi jest honor, żaglem sumienie!... Kto na takiej łodzi dopływa do drugiego brzegu, nie obawia się wysiąść... Wszystko inne jest marnością! Dlatego też radzę ci, Andrzeju, życie swe związać silnie, jak najsilniej z tą ziemią, którą ci zostawiłem. Stwórz sobie na niej twój własny świat i niech ci on wystarczy [...] (Kiedrzyński 1925: 486).

Kult domu mieszkańców Zalesina potwierdza administrator Kołosowicz. Nie jest on jednak w stanie zrozumieć takiej postawy. W jego ocenie zachowanie pułkownika i Emilii jest śmieszne. Dla Kołosowicza Zalesin to tylko gospodarstwo, co okazuje Andrzejowi:

— Pan się przekona, że ten majątek nie był dla nich tym, czym jest dla wszystkich: mniejsze lub większe gospodarstwo. Oni wszyscy mieli i mają małego zajączka! Słowo honoru! — O kim pan mówi? — zapytał młodzieniec dosyć chmurnie [...]. — O pułkowniku i tej starej... pannie Emilii [...]. — Im się zdawało, że ten Zalesin, to jakieś chateau. Pan rozumie? Rodowy zamek, panie, gdzie każdy kamień, każdy gwoździć, wbity w ścianę, to wielka narodowa pamiątka [...]. Stary pułkownik, mówię panu, wolałby życie oddać niż rozstać

się z tymi portretami, które tu wiszą na ścianie, a najważniejszą sprawą jego życia było pisanie pamiętnika. Niech pan sobie wyobrazi, co mógł napisać ciekawego człowiek, który przez czterdzieści lat prawie nie wyjeżdżał z domu? Co? Ślepy tłumaczy widzącym, jak wygląda słońce! To tylko oni potrafią — mówił dalej z widoczną niechęcią i pogardą. — Ci śmieszni ludzie, którym się jeszcze zdaje, że posiadanie majątku, siłą faktu, daje wiedzę, rozum, honor, szlachetność i wynosi człowieka ponad szary tłum zwykłych pracujących nędzarzy (Kiedrzyński 1925: 87-88).

Andrzej jako członek rodu Darczewskich doskonale zdaje sobie sprawę z tego, czego nie może i nie chce pojąć Kołosowicz. Młodzieniec ma silne poczucie przynależności do rodzinnego gniazda i odpowiedzialności za spadek, który otrzymał, co było istotą życia dla takich, jak on:

Siła związku ze swojską umiłowaną okolicą wynikała z poczucia przynależności do rodzinnego gniazda. Wiązała się także z odpowiedzialnością za istnienia, które były z tą przestrzenią związane, i za idee, które z niej promieniowały. Kult domu i roli miał związek z tym, że nadrzędnymi wartościami były ukochana kraina i w ogóle miłość do ziemi [...]. Majątek dworski był miejscem rodzinnym, w którym panuje ciągłość pokoleniowa, gdzie wychowywano dzieci w tej samej tradycji, w wierności dawnym ideałom. Dlatego w mieszkańcach dworów rodziło się silne poczucie odpowiedzialności za spadek, który otrzymali, a także świadomość obowiązku kontynuowania tego dziedzictwa. Ziemia, często od wieków zamieszkała przez ten sam ród, była uznawana za własność nie tylko indywidualną, teraźniejszą, ale wielopokoleniową (Tatarkiewicz 2020: 312).

Tak więc ostatecznie właśnie z powodu silnego poczucia związku z ziemią, młody protagonista postanawia pozostać w Zalesinie, nie zamierzając szukać szczęścia poza miejscem, które kocha i szanuje:

Czyż mógłbym zmarnować majątek, który bądź co bądź jest kolebką mego pra-pradziadka? — pomyślał ze zgrozą. — Czy mógłbym zapomnieć o tym skraweczku polskiej ziemi, która karmiła i wiernych i wyrodných synów? Nigdy! [...]. Ona nas wykarmiła jak pierś matki. Ona nam dała życie i honor. Ona nas nauczyła umierać na chwałę przyszłych pokoleń, ona nas uczyniła rycerzami Grunwaldu, Kircholmu i Wiednia. Ona pozwoliła naszym powstańcom boso o głódzie i chłódzie umierać ze słowami „dla ciebie ojczyzno!” [...]. Nie ma większego dobra, piękniejszej miłości — bo nie ma większej siły od śmierci, a przecież śmiercią tysiąca tysięcy przez dziesięć wieków... płacono za ciebie, ziemio polska — bez żalu i strachu! (Kiedrzyński 1925: 117-118).

Dwór jako tragiczny bohater prozy postyczniowej

W wieku dziewiętnastym nad wejściem do siedzib ziemiańskich często umieszczano inskrypcję: „Jam jest dwór polski, co walczy mężnie i strzeże wiernie”. Wyrażała ona przekonanie, że wobec katastrofy państwa właśnie dom stał się wymagającym pieczy azyłem rodzimej tradycji. O tym, jak okazywał się nietrwałym, często traktowały dzieła literackie poświęcone powstaniu styczniowemu (Ratajczak 2014: 11).

Mury zalesińskiego dworu również pamiętają czasy tragicznego zrywu powstańczego z roku 1863:

Widziały też stare i mroczne ściany jadalni, do połowy wyłożone dębem i jak gdyby pokryte szanowną patyną, wielu ludzi i wiele scen bolesnych, które dziwnym losu przypadkiem, w tej sali się rozgrywały. [...] Było to właśnie w okresie powstania styczniowego. Cała okolica wypowiedziała się przeciw Moskalom. Ze wszystkich dworów i zaścianków, słabo uzbrojona, ale z gorącym sercem, ruszyła młodzież w lasy (Kiedrzyński 1925: 30).

Dym ofiarny Kiedrzyńskiego to dzieło w dużej mierze poświęconym problematyce powstania styczniowego, choć jego akcja rozgrywa się w roku 1923, a więc sześćdziesiąt lat po pamiętnym zrywie. Nie przeszkadza to jednak autorowi zająć się wrażliwą kwestią styczniowej irredenty. Tematyka narodowa pojawia się dzięki retrospekcjom, głównie we wspomnieniach Andrzeja. Powieściowy Zalesin staje się tragicznym bohaterem prozy postyczniowej, niechlubnym wyjątkiem, gdyż cała okolica wypowiedziała się przeciw Moskalom, oprócz zalesińskiego dworu. Młodzież podążyła w lasy, natomiast ojciec pułkownika, w młodości adiutant generała Skrzyneckiego, jako zasadniczy przeciwnik powstania wysłał syna Karola do Petersburga, a sam nie chciał nic słyszeć o toczącej się walce:

Nie chciał o niej nic wiedzieć. Przewidując z góry niepowodzenie [...] przepowiadał okrutne represje ze strony zwycięskiego rządu. Stary szlachcic, widząc zatem, że został w absolutnej mniejszości, zaciął się i, jak to, niestety, zazwyczaj u nas bywa w takich przypadkach, nie przebiegał w słowach, uważając nieomal bezprzykładną ofiarę z krwi szlachetnych patriotów za zdradę własnego narodu, jego przyszłości i szczęścia. Wolał więc nie wyjeżdżać z domu, nigdzie nie bywać i nikogo u siebie nie przyjmować, byle nie słyszeć o przebiegu tragicznej walki garści nieśmiertelnych Polaków z wrogiem stokroć silniejszym, którego

pokonanie i dla samych walczących należało do kategorii cudów. Ale zbrojny ruch, z którym nie chciał się spotkać oko w oko, być może i dlatego, ażeby chłodnego rozumowania nie zwyciężyło, bądź co bądź dobre i szczere polskie serce, przyszedł do niego sam (Kiedrzyński 1925: 31).

Zatem Hilary Darczewski „jest [...] w powieści reprezentantem tej części pokolenia »starych« [...], którzy starają się ocalić narodowe zasoby przed represjami będącymi następstwem szaleństwa młodych” (Ratajczak 2014: 13). Tak jak dla Darczewskiego powstanie było szaleństwem, w którym nie chciał uczestniczyć, tak dla większości młodych udział w powstańczym zrywie był powinnością.

Dwór w Zalesinie staje się przeto niemyim świadkiem działań związanych z wybuchem powstania styczniowego, nie jest jednak areną samych walk. Jako jeden z nielicznych opiera się zniszczeniu i konfiskacie wskutek zapobiegliwości właściciela, który nie wziął udziału w zrywie. Karol siłą rzeczy mający podobny stosunek do powstania jak Hilary, jest święcie przekonany, że to właśnie dzięki zapobiegliwości ojca Zalesin zawdzięcza ocalenie, co stara się wytłumaczyć Emilii:

— Nie miałś posagu. Wiem o tym. Twój tatuńcio chciał się bawić w wojenkę i dali mu wojenkę! I z moim ojcem chcieli zrobić to samo — zawołał nagle, spojrzawszy z niewytłumaczonym wstrętem na kominek. — Chcieli, aby i on z drewnianą szabelką szedł na armaty. Ale się nie dał otumanić wariatom! Rozumiesz?... Nie dał się porwać szaleńcom, bo był oficerem prawdziwej armii i pod Skrzyneckim generałem bił się w prawdziwej wojnie, którą myśmy, mimo dobrej broni i dobrego żołnierza, jednak przegrali! Gdyby nie mądrość mojego ojca, byłbym gdzieś teraz na wyrobku, jak twój ojciec i kto wie, czy oboje i ty, i ja mielibyśmy teraz co do gęby włożyć!... Oto — dlaczego nie miałś posagu! (Kiedrzyński 1925: 47).

Podobnie jak w dziewiętnastowiecznej prozie postyczniowej, autor posłużył się także scenami zagłady polskiego dworu, obrazując w ten sposób tragiczne skutki tego zbrojnego ruchu. Przykład represji popowstaniowych unaocznia u Kiedrzyńskiego konfiskata Wierzbinki, majątku Bogumiła, ojca Emilii i jednego z braci Hilarego, który jako jedyny z nich wziął udział w powstaniu:

[...] przypomniał sobie, że jego ojciec miał dwu braci: starszego od siebie Józefa i młodszego znacznie Bogumiła. Otóż ten ostatni, mimo zaklęć starszego brata, aby nie mieszał się do szalonego ruchu, który tylko nieszczęście na cały naród może sprowadzić, wziął czynny udział w powstaniu. Ponieważ

jednak sprzyjało mu szczęście, nawet w tej dolinie łąz i rozpaczy, jaką były owe lata gorzkiego rozczarowania, nie dostał się do niewoli z bronią w rękę, co należało bez wątpienia do najniebezpieczniejszego finiszu nieudanego działania. Potrafił tak się zakonspirować, że odebrano mu jedynie majątek, skazując, dla pewności i przykładu, na pięć lat więzienia. Po odsiedzeniu tej „kary”, Bogumił przyjął miejsce administratora w jakimś zapuszczonym majątku, ożenił się z niezamożną, lecz ładną panną i żył spokojnie z żoną i córką, ani nie żałując swojej pięknej Wierzbinki, ani nie złorzeczając losowi, który z dziedzica zrobił go zwykłym rządcą (Kiedrzyński 1925: 39).

Dym ofiarny dowodzi więc, z jak licznymi konsekwencjami musieli liczyć się zwolennicy styczniewego zrywu. „Skoro tak wielki koszt wiązał się z zaangażowaniem w powstanie, to można zapytać, czy w takim razie nie warto dopuścić kompromisu wobec zaborcy, by ocalić dom” (Ratajczak 2014: 20). Stosunek autora do ewentualnego kompromisu z zaborcą, to kolejna kwestia nawiązująca do twórczości Rodziewiczówny:

Ten wariant postawy Polaka także przedstawiła pisarka w *Pożarach i zgłiszczach*, jednoznacznie go potępiając. W systematycznie pustoszonej przez rosyjskie wojsko poleskiej okolicy zachował się majątek Stedryń, okazała posiadłość Dominika Czaplca, enklawa spokoju i dostatku [...]. Obdarzony zaufaniem Rządu Narodowego Czaplca prowadził jednocześnie grę z zaborcą, skutecznie paraliżując działania powstańcze. Ostatecznie został skazany wyrokiem podziemnego państwa „za zdradę kraju, sprzedanie się Moskalom, za sromotne postępowanie i podłość” jednak zdołał uniknąć śmierci. Jedynym kosztem poniesionym przez gospodarza była utrata szacunku przez sąsiadów, a na planie romansowym – pogarda okazywana przez ukochaną kobietę (Ratajczak 2014: 20).

Kiedrzyński również na taki kompromis się nie godzi, krytycznie odnosząc się do postawy ratowania domu za wszelką cenę. Andrzej – *porte parole* autora – nie jest w stanie zrozumieć i zaakceptować postawy Hilarego i Karola. Emilia pomimo usilnych starań nie jest w mocy przekonać chłopaka, że pułkownik miał rację:

— Tak, jak jego ojciec też miał rację, kiedy przy tymże kominku brał pejczem po gębie!... Stara panna załamała ręce. — Ach, przestań o tym mówić — szepnęła z bólem. — Przestań!... — Aha! Aha! — zawołał Andrzej. — Widzi ciocia, jak nieprzyjemnie o tym wspominać. A przecież ładne parę latek minęło od tej pory... Są jednak czyny dziadów, które się przeglądają w duszach wnuków, jak twarze w lustrach. Dąb wyrośnie i uschnie — a taki czyn zostaje! — Gdyby dziad Hilary przystąpił do powstania, nie miałbyś Zalesina. Siedziałyby tu jaki

Gawryłow albo Poluszkin, jak w Olszynowie Zaborowskich! — rzekła podnieconym głosem. — Albo jak w Wierzbince twego ojca, ciciu — przerwał — lub w bardzo wielu innych majątkach. Oni mogli iść i wszystko poświęcić, a on nie chciał (Kiedrzyński 1925: 68).

Nie tylko poglądy protagonisty, ale też dalsze losy Darczewskich potwierdzają stanowisko Kiedrzyńskiego w tej kwestii. Hilary ponosi konsekwencje swojej decyzji. Jak zaznacza Kiedrzyński: „Płomień, którym objęty był cały kraj, musiał strawić i jego również” (Kiedrzyński 1925: 31-32). I nie chodzi tylko o osławioną scenę przed kominkiem, po której niechlubną pamiątką były sine pręgi na twarzy właściciela Zalesina. Darczewski skazał na samotność i odrzucenie swojego syna, któremu zaszczerpił nienawiść do powstania. Karol Darczewski:

[...] chociaż nie brał udziału w walce ze zbrojnym ruchem, przebył jednak w mundurze rosyjskiego oficera aż do śmierci ojca, która nastąpiła dopiero w pięć lat po upadku powstania, t. j. w roku 1868-ym, kiedy na grobach wielu „szaleńców” już pokaźne wyrastały brzoźki (Kiedrzyński 1925: 34).

Dopiero wtedy stryj Andrzeja wystąpił z wojska i zajął się gospodarstwem. Stał się jednak samotnikiem, nie utrzymywał kontaktów praktycznie z nikim, na co niewątpliwie wpływała świadomość pogardliwej niechęci rodaków do swojej osoby: „Za świeże i za bolesne jeszcze były rany, zadane przez Moskali, aby mogli zapomnieć, że w godzinie klęski on w mundurze rosyjskiego huzara, bawił się w Petersburgu, a jego ojciec wielkich ofiarników ojczyzny nazywał błaznami i szaleńcami” (Kiedrzyński 1925: 35). Pułkownik długie lata żyje w samotności, uchodząc za dziwaka i tracąc szacunek sąsiadów:

Niechęć sąsiedztwa uniemożliwiła mi szczęście. — Kobieta, którą kochałem i którą chciałem nazwać moją żoną, odmówiła mi swej ręki, gdyż stanowisko mego ojca podczas powstania wyrzuciło i mnie poza obręb patriotycznego społeczeństwa. Cierpiałem z tego powodu bardzo (Kiedrzyński 1925: 487-488).

Karol Darczewski co prawda nie uchodzi za zdrajcę w takim sensie, jak Czaplíc, można mu zarzucić jedynie negatywne nastawienie do powstania i bierność w tej sferze, ale także musi odpowiedzieć za swoje wybory. Jednak nie milknie w nim doszczętnie sumienie. W duchu nawet jest dumny ze stryja Bogumiła, o którym przecież niejednokrotnie wypowiadał się krytycznie:

[...] do stryja Bogumiła czuł, mimo wszystko, pewną sympatię. Mimo to, że zgadzał się zawsze ze swym ojcem co do politycznego znaczenia powstania,

które również uważał za niepotrzebne szaleństwo, niemniej w głębi duszy czuł coś w rodzaju dumy, że, bądź co bądź, i między Darczewskimi znalazł się jeden, który bez strachu i żalu poświęcił ojczyźnie na ofiarę siebie i swoje mienie. Pan Karol, rzecz prosta, przed nikim i nigdy by się do tego nie przyznał [...], niemniej to serce biło jednak żywiej, gdy wspominał owego młodego wariata, który poszedł do lasu (Kiedrzyński 1925: 40).

Podsumowanie

Niewątpliwie rok 1863 okazał się niezwykle trudny do jednoznacznej oceny, zarówno od strony politycznej, społecznej, ekonomicznej, ale również, a może przede wszystkim, moralnej [...]. Refleksja na temat wydarzeń roku 1863 zmusiła twórców do poszukiwania wiarygodnych i przekonujących wzorów narracyjnych (Olszewska 2015: 402-403).

Nie ulega wątpliwości, iż Stefan Kiedrzyński *Dymem ofiarnym* wpisuje się w dyskusję dotyczącą powstania styczniowego, ukazując zarówno jego bezpośrednie bolesne pokłosie oraz dalekosiężne skutki, ale też stawiając pytania o sens zrywu i dając na nie odpowiedzi.

Następstw styczniowej irredenty doświadczają nie tylko jej uczestnicy, ale też kolejne pokolenia. Kiedrzyński podobnie jak Orzeszkowa w *Nad Niemnem* kreśli różne warianty polskich losów po powstaniu. U Orzeszkowej mamy trzech braci, których losy i losy ich rodzin znacząco się różnią. Andrzej ginie w czasie walk powstańczych. Według jego syna Zygmunta, „przekonania patriotyczne to szkodliwy nonsens [...]”. Gdy matka [...] prosi, by poszedł na mogiłę ojca, odpowiada: »Ależ ja za mogiły bardzo dziękuję... przede mną życie, sława...« I dalej: »mój ojciec (...) był szaleńcem...« (Bachórz 2009: XLII-XLIII). Benedykt:

[...] idealista z 1863 roku, dziwnym zbiegiem wypadków ocalały z pogromu [...], a potem doświadczający skutków tego pogromu. Próbuje ratować ojcowiznę z opresji pacyfikacyjnych i jakoś mu się to udaje, ale „po drodze” doznaje tyłu przeciwności, że przez lata zmagają stwardnieje dla siebie i swego otoczenia (Bachórz 2009: XCII).

Natomiast w przypadku Dominika „zesłanie okazało się wstępem do kariery zawodowej w głębi Cesarstwa i do udanego życia rodzinnego, osiągniętych jednak kosztem przeniknięcia kulturą rosyjską” (Ratajczak 2014: 14).

Z kolei autor *Dymu ofiarnego* przedstawia dzieje Hilarego, Bogumiła i Józefa. Jak wiadomo Hilary próbuje ocalić Zalesin od zagłady; nie przyłącza

się do powstania, nazywając jego uczestników szaleńcami (podobnie Zygmunt Korczyński wyraża się o swoim ojcu). W tym duchu wychowuje też syna Karola. Bogumił jako jedyny z braci bierze udział w zrywie i traci Wierzbinkę, natomiast Józef „nie potrzebował obawiać się konfiskaty majątku, gdyż jeszcze przed wybuchem powstania skonfiskowali mu go Żydzi za długi, zaciągnięte na karty i hulanki. Umarł też już dawno, zostawiwszy syna Włodzimierza” (Kiedrzyński 1925: 39).

Synem Włodzimierza jest Andrzej i to właśnie jego koleje losu oraz jemu podobnych, synów i wnuków „szaleńców”, odzwierciedlają tragiczny bilans udziału ich przodków w powstaniu styczniowym. Dorastającemu chłopcu towarzyszy bolesna świadomość niewoli oraz reperkusji bycia wnukiem powstańca. Andrzej bardzo wcześnie traci rodziców; matka umiera na zapalenie płuc, gdy chłopiec ma zaledwie dziesięć lat, właściwie z braku środków na odpowiednie leczenie, a ojciec w niedługim czasie na atak serca:

Bo nie ulega wątpliwości, że gdyby ojciec jego kochanej mamusi nie uległ „szaleństwu” miłości do swojej sponiewieranej ojczyzny, lecz jak stryjeczny dziad Hipolit pozostał w domu, jego ojczulek nie umarłby przy biurku po wysłuchaniu dystyngowanych napomnień pana dyrektora Goldmana, a kochana, niezapomniana mamusia leczyłaby się na Riwierze, zamiast umierać w małym, dusznym mieszkanku, na trzecim piętrze warszawskiej kamienicy (Kiedrzyński 1925: 113).

Dzieje rodziny Andrzeja Darczewskiego, to nie jedyny rezultat styczniowego zrywu. Basię, wnuczkę powstańca, pochodzącą z dobrej szlacheckiej rodziny, także dosięgają bolesne restrykcje wynikające z udziału członka jej rodziny w powstaniu. Po tragicznej śmierci matki zostaje pokojówką w zalesińskim dworze:

— Basia jest córką niejakiej Porajeckiej, która była szwaczką. Mąż jej pracował niegdyś na poczcie jako skromny urzędnik, chociaż mówiono, że jego ojciec gdzieś tam w Królestwie czy w Galicji miał niegdyś majątek, który mu chłopci tyle razy palili, że zbiedniał zupełnie, sprzedał i zszedł na dziady. Po śmierci męża Porajecka jeździła po dworach i szyła, czasami miesiąc, dwa — jak długo było potrzeba. Traf tak zdarzył, że kiedy ta Basia miała może jednaście lat, może kilka miesięcy więcej. Będzie temu dobre sześć lat z górą, Porajecka właśnie szyła u nas. Trzeba zdarzenia, że nieboszczyk pułkownik, rozgniwany na nią z powodu, zdaje się, złego przyszycia szamerowania do szlafroka czy też guzika, [...], zbierał się ją wykrzyzczyć, co takim strachem ją przejęło, że biedna kobieta uciekła do parku, a że była właśnie zima, więc się zaziębiła, dostała zapalenia płuc, no i — umarła [...]. Wtedy pułkownik, który chociaż był raptus i krzyczał z byle czego, ale w gruncie rzeczy dobre miał serce, kazał dziewczynę zatrzymać, posyłał do szkółki, no

i została do pomocy [...]. — A, matka jej pochodziła z dobrej, rzeczywiście dobrej rodziny — rzekła z uznaniem panna Emilia — tylko zbiedniała, jak to u nas!... Jej ojciec miał mająteczek nieduży już, ale zawsze wystarczało mu. Nazywał się Ostojewski. Poszedł naturalnie do powstania, zostawiając żonę z córeczką, no... i nie wrócił. Moskale majątek skonfiskowali, a żona się tułała po obcych i dalszych krewnych (Kiedrzyński 1925: 135-136).

Kiedrzyński jednoznacznie eksponuje poświęcenie, ofiarność powstańców, wyraża szacunek dla nich, co wyraźnie zaznacza przedstawiając jako wzór dziadka Barbary Porajeckiej. Krytykuje zaś tych, którzy głośno krzyczą o miłości do ojczyzny, ale w rzeczywistości myślą tylko o sobie. Słowami protagonisty dokonuje oceny postaw wobec powstania:

— Twój dziadek miał majątek, który poświęcił razem z życiem dla nas wszystkich! Mógł przecież, jak wielu innych, nie stracić jednego korca pszenicy. Byli przecież tacy — rzekł, przypominając sobie dziadka Hilarego. — Byli i są. Dla nich ojczyzna jest po to, aby ich karmiła, ochraniała i wzbogacała. Mają jej pełną gębę, na każde zawołanie. Trzy razy na dzień będą chrypnąć, wołając: Polska, Polsce, dla Polski! Tylko niech się od nich nic nie wymaga, niczego nie spodziewa, na nic nie liczy. Znany to ród w Polsce od króla Piasta, co żyje z cudzej ofiary, z cudzej krwi, z cudzego mienia. Poznasz ich po złotoustym pysku, gdy zaczną dowodzić, jak to dla dobra ojczyzny należy ją ograbić! — Twój dziadek taki nie był — rzekł. — Wielu było w Polsce wówczas dobrych Polaków, chociaż za mało, żeby się miało udać, ale to jeszcze nie dowodzi, aby wnuczka człowieka, który się poświęcił, który zginął gdzieś pod krzakiem takiej jeżyny jak ta, pod którą teraz siedzimy — usługiwała właśnie dlatego wnukowi tchórza, który wolał ciepły kominek, a przed kominkiem wygodny fotel, niż Sierakowskiego lub Wańkowicza komendę. Nie, nie — zawołał gorąco. Powiadam ci, Basiu, że to się musi skończyć (Kiedrzyński 1925: 213).

W ten sposób pisarz nobilituje tych, którzy gotowi byli poświęcić wszystko dla ojczyzny. Zaznacza konieczność zmian w życiu potomków powstańców. Historia Basi czy Andrzeja to nie jedyne świadectwa trudnych losów dzieci i wnuków osób walczących w 1863 roku. Basia wspomina o wielu innych, także wnukach i synach powstańców, którzy cierpią biedę i zapomnienie: „W naszej okolicy jest wielu takich, których dziadkowie, a nawet ojcowie byli w powstaniu, a oni są teraz takimi sobie biedakami, jak wszyscy inni. Nikt już o tym nie pamięta” (Kiedrzyński 1925: 214). Tym bardziej więc nie wolno dopuścić do zapomnienia o ofierze powstańców. W ocenie autora zryw z 1863 roku pomimo swej klęski był wręcz nieodzowny jako ogniwo w łańcuchu nieustającej walki o niepodległość.

Biorąc pod uwagę poruszane przez Kiedrzyńskiego zagadnienia, śmiało można stwierdzić, iż *Dym ofiarny*, niewątpliwy przykład literatury popularnej przeznaczonej dla szerokiej publiczności, odnosi się równocześnie do wieloaspektowości pojęcia „tradycji” będącej przede wszystkim oparciem dla tych, którzy ją pielęgnują. Zalesin jako przestrzeń znacząca, daje poczucie bezpieczeństwa jego mieszkańcom, jest ostoją tradycyjnych wartości, ładu, prostoty, zakorzenienia rodziny i wreszcie patriotyzmu. Powieść nie jest więc tylko przykładem literatury o charakterze romansowym. Kiedrzyński ustami swych bohaterów wypowiada głębokie prawdy moralne, dotyka ważkiej dla społeczeństwa problematyki społecznej i obyczajowej. Podnosi na duchu rodaków, którzy pomimo wad jawią mu się jako przedstawiciele narodu o głębokiej moralności, co ostatecznie nadaje utworowi optymistyczny wydźwięk:

[...] w narodzie naszym istnieje wielka i głęboka moralność. [...] Przemalowano nas na różne kolory, ale nie zmieniono duszy. Wszystko to, co nas boli, nad czym cierpimy dzisiaj, to tylko dym, dym niewoli i nieszczęścia, zawodów i walk bezpłodnych, gryzący czad, kłębiący się przy ziemi, ale to wszystko przejdzie. Staniemy znowu ramię przy ramieniu z innymi, bo mamy do tego prawo, a prawo to dali i potwierdzili ci wszyscy, którzy żyjąc w więzieniu, karmili swą duszę wyobraźnią piękną. [...] Ci, którzy przez sto pięćdziesiąt lat niewoli imię Polaka łączyli z prawością, cnotą i pracą. [...] Ci wszyscy, a takich było i są miliony, stanowią naszą dźwignię, nasz pęd ku jasnej przyszłości, która przyjść musi (Kiedrzyński 1925: 383-384).

Tak więc osąd sprowadzający dzieło pisarza przede wszystkim do poziomu książki o stosunkowo prostej fabule, przeznaczonej dla „panienek z biur, szwalni, leśniczówek, małych dworków czy czytelników [...] klasy rzemieślniczej (Kiedrzyński.org 1925: par. 8), wydaje się bezpodstawny i krzywdzący.

Źródła cytowań

- BACHÓRZ, JÓZEF (2009), 'Wstęp', w: Eliza Orzeszkowa, *Nad Niemnem*, t. I., Wrocław: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, ss. III-CXLVI.
- DZIUGIEŁ-ŁAGUNA, MAGDALENA (2007), 'Wstęp', w: Magdalena Dziugieł-Łaguna, *Aksjologia dworu szlachecko-ziemiańskiego w prozie polskiej drugiej połowy XIX wieku*, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ss. 7-10.
- KIEDRZYŃSKI.ORG (1925), *Recenzja powieści „Dym ofiarny”*, online: www.kiedrzyński.org/books/swia2540.html, par. 1-9, [dostęp: 22.03.2022].
- KIEDRZYŃSKI, STEFAN (1925), *Dym ofiarny*, Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha.
- MARTUSZEWSKA, ANNA (1989), 'W sferze wartości. II. Patriotyzm i „piękno”, w: Anna Martuszevska, *Jak szumi Dewajtis? Studia o powieściach Marii Rodziewiczówny*, Kraków: Wydawnictwo Literackie, ss. 143-184.
- OLSZEWSKA, MARIA, JOLANTA (2015), 'Bolesna pamięć powstania styczniowego. Między mitem a stereotypem (Żeromski-Rembek)', w: Maria Jolanta Olszewska, *Stefan Żeromski Spotkania*, Warszawa: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 401-421.
- RATAJCZAK, WIESŁAW (2014), *Dwór polski – tragiczny bohater prozy postyczniowej*, online: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Biblioteki_Kornickiej/Pamietnik_Biblioteki_Kornickiej-r2014-t31/Pamietnik_Biblioteki_Kornickiej-r2014-t31-s11-22/Pamietnik_Biblioteki_Kornickiej-r2014-t31-s11-22.pdf, ss. 11-22, [dostęp: 22.03.22].
- TATARKIEWICZ, EMANUELA (2020), *Dwór polski. Literackie obrazy w prozie XIX i XX wieku*, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.